

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

Година LXI

Београд 2014.

Број 1–2

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

**УДК: 821.14'06.09-1 Сефери Ј.
821.163.41.09-1 Лалић И.**

ЈАПАНСКИ СКУПОВИ О СРБИЈИ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Токио–Сапоро, 2. и 5. фебруар 2014.

Почетком ове године у Токију и Сапороу (Јапан) одржана су два скупа посвећена Србији и српском језику. На овим скуповима учествовали су и лингвисти из Србије.

1.

У Токију је 2. фебруара, у просторијама токијског огранка Хокаидо универзитета из Сапороа, одржан међународни скуп младих истраживача (JCAS Workshop for the Next Generation) посвећен мултиетничности и мултијезичности на делу Републике Србије, у АП Војводини. Тема скупа била је: **Identity Formation, Dissolution, and Reorganization in Multiethnic Societies: Toward the Establishment of a Vojvodina Area Studies**. Организатори су били: Japan Consortium for Area Studies (JCAS), Hokkaido University Global COE Program „Reshaping Japan’s Border Studies” и The Center for Integrated Area Studies (Kyoto University).¹ Скуп се одвијао у две секције, а као коментатори излагања („discussants“) били су укључени универзитетски професори из Јапана, Susumu Nagayo (Waseda Univ.), за прву секцију, и Keiko Mitani (Univ. of Tokyo), за другу.²

Прва секција је радила под насловом: *Vojvodina: Social, Cultural, and Historical Contexts*, а реферате су поднели: Shinichi Yamazaki (Univ. of Tokyo), „Regional Concept and Ethnic Diversity of Vojvodina”, Bojan Belić (Univ. of Washington), „Vojvodina’s Linguistic Frontiers: Confirming and Segmentation”, Yoshiko Okamoto (Univ. of Tokyo), „Holdovers from the Past in Vojvodina: Hungarian Cultural Representations” и Biljana Sikimić (Institute for the Balkan Studies SASA), „Roma, Bayash and Ashkali in Contemporary Vojvodina: Hidden Minorities Perspective” (Keynote Lecture).

Друга секција имала је наслов: *“Hidden” Minorities: The Past, Present, and Future of Vojvodina’s Ethnicity*, и на њој су учествовали следећи референти: Masumi Kameda (Japan Society for the Promotion of Science), „The Engineering of Identity: A Discussion of the Bunjevac and Its Implications”, Marija Todorova

¹ Подршку скупу пружили су: Slavic Research Center (SRC, Hokkaido University), The Office of International Affairs (Hokkaido University) и The Japan Society for the Study of Slavic Languages and Literatures.

² Из практичних разлога, основне податке о ауторима, њиховим радовима и сл. наводим у оригиналу, према материјалима са скупа.

(Hong Kong Baptist Univ.), „Vojvodina’s Multilingualism: The Case of Macedonian Language” и Motoki Nomachi (Hokkaido Univ.), „The Fall and Rise of the Banat Bulgarian Language in Serbia”.

Иако су реферати имали превасходно културолошки и социолингвистички приступ, и са више аспеката представили бројна питања у вези са стањем националних мањина у покрајини Војводини, на махове су били препознатљиви тонови вањског политичког ангажовања, укључујући и питања дефинисања статуса Војводине у Р. Србији.³ Спремност јапанске Владе да се активно укључи у ова питања не чуди ако се зна да је Јапан међу првима признао једнострано проглашену независност србијанске покрајине Косово и Метохија (2008), након агресије НАТО-савеза на СР Југославију.

2.

За разлику од претходног, други скуп је организован на билатералном институционалом нивоу између Јапана и Србије, у оквиру међуниверзитетске сарадње између Универзитета Хокаидо, једног од водећих славистичких центара на Истоку, и Универзитета у Београду (Slavic Research Center (SRC) – Hokkaido University и Faculty of Philology, Belgrade University). Овај скуп је по обиму био скромнији, није био мотивисан савременим политичким и геостратешким питањима и привукао је мање пажње.⁴ Одржан је 5. фебруара у Сапороу на Хокаидо универзитету, и тема му је била лингвистичка: **The Serbian Language as Viewed by the East and the West: Synchrony, Diachrony and Tipology**.

Прва секција имала је наслов: *West and East in Serbian Lexicon: Synchrony and Diachrony*, а реферате су поднели: Райна Драгичевич (Белградски универзитет), „Лингвокултурологически и семантички анализ концептов ’Восток’ и ’Запад’ в србском языке” и Prvoslav Radić (Belgrade University), „On the History of the Oriental Lexicon in Serbian“.

Друга секција је радила под насловом: *West Meets East: Serbian and Japanese Juxtaposed*, а реферат је поднела Divna Tričković (Belgrade University): „The Grammatical Category of Temporality in Serbian and Japanese: a Contrastive Analysis”.

³ То је, нпр., било препознатљиво у појединим ставовима коментатора (S. Nagayo) у којима су сугерисане сличности између садашњих политичких прилика у АП Војводини и оних у АП Косову и Метохији крајем прошлог века, у којима је исказиван интерес за утврђивање степена међунационалних сукоба у покрајини Војводини, те изношена препорука да можда енглески језик (“very beautiful language – english”) може постати практично средство комуникације међу „језички разноликом” омладином покрајине Војводине, онако како он функционише међу кинеском, корејском и јапанском омладином на универзитетима у Јапану, итд. Ови ставови, посебно последњи, добро показују колико је и чијим посредовањем балканска ситуација, у овом случају војвођанска, позната јапанској науци. Сличне манифестације (везане за положај Космета и Војводине), које представљају подршку даљем преобликовању српских државних и националних граница на Балкану, имао сам прилике недавно пратити и у Јужној Кореји (2004–2006).

⁴ Подршку скупу пружио је Hokkaido University Global COE Program “Reshaping Japan’s Border Studies”.

Трећа секција је насловљена: *Placing the Serbian Language in the Slavic and European Contexts*, а реферат су поднели Motoki Nomachi (SRC): „Possessive Constructions in Serbian: Some Implications for Areal Typology” и Людмила Попович (Белградски универзитет), „Лексическе и граматическе показатељи евиденцијалности в сербском языке в сравнении с другими славянскими языками”.

Главни иницијатор одржавања овог скупа и његов домаћин био је др Мотоки Номаћи (Motoki Nomachi), сада већ надалеко познато име у славистици. Он и његова сарадница Масуми Камеда (Masumi Kameda) свакако имају највеће заслуге за одржавање овог скупа, али и за угодан боравак србијанских лингвиста у Сапороу. У плану је објављивање зборника радова с овог скупа.

Првослав Т. Радић